

O PROCESSO DE MASSIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL BRASILEIRO A PARTIR DA ANÁLISE DAS LEIS N.º 4.024/61 E N.º 5.692/716

Gustavo Cunha Araújo*

Resumo

Este artigo propõe analisar o processo de massificação do ensino fundamental brasileiro, tendo como base as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 4.024/61 e n.º 5.692/71. Para tal pesquisa, foi feita uma análise de estudos inseridos no bojo da história da educação brasileira, que abordam a universalização do ensino fundamental ocorrido ao longo dos anos no Brasil, e o contexto histórico pedagógico que permeou esse processo de massificação, para que a pesquisa pudesse se fundamentar teoricamente na produção de reflexões e interpretações sobre a problemática enfatizada neste artigo. Neste sentido, esta pesquisa, de epistemologia qualitativa, afirma a relevância de estudos sobre expansão do ensino fundamental brasileiro, ao contribuir e produzir conhecimento para a esfera educacional nacional.

Palavras-Chave: Massificação. Ensino Fundamental. Leis. História da Educação.

THE PROCESS OF EXPANSION OF BRAZILIAN ELEMENTARY SCHOOL FROM THE ANALYSIS OF LAW No. 4.024/61 AND No. 5.692/71

Abstract

This research aims to analyze the process of expansion basic education in Brazil, based on the Law of Directives and Bases of National Education No. 4.024/61 and No. 5.692/71. For this study, an analysis of studies included in the core of the history of Brazilian education, addressing the universal basic education occurred over the years in Brazil, educational and historical context that has pervaded this process of expansion, so that research could theoretically be based on the production of reflections and interpretations on the issue emphasized in this research. Thus, this research, qualitative epistemology, corroborates the relevance of studies on expansion of basic education in Brazil, producing knowledge and contributing to the national educational sphere.

Keywords: Expansion. Basic School. Laws. History of Education.

6 Trabalho apresentado no V Simpósio Internacional o Estado e as Políticas Educacionais no Tempo Presente, promovido pela Universidade Federal de Uberlândia.

* Especialista em docência na Educação e Diversidade pela Universidade Federal de Uberlândia. É prof. de Artes da rede pública estadual e municipal de ensino da cidade de Uberlândia – MG. E-mail: gustavoaraujo@yahoo.com.br.

Nos estudos realizados sobre o processo de massificação no ensino fundamental brasileiro observa-se que esta questão vem sendo bastante discutida por pesquisadores da educação, como sendo um dos assuntos mais inquietantes na esfera educacional do país, principalmente no que diz respeito a profundas transformações ocorridas nesta área, referentes notadamente à expansão do ensino básico e, também, do ensino superior.

Ao direcionar o olhar para o passado, nota-se que a expansão educacional atingiu diversos países, principalmente os latino-americanos, como o Brasil e o México, que passavam por reformulações nos campos econômicos e educacionais, onde agências multilaterais como o Banco Mundial e o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, tiveram funções importantes para o processo de desenvolvimento da educação destas nações, principalmente no que tange ao financiamento, visando uma qualidade e uma equidade social e educacional para todos, ocasionando num desenvolvimento pleno que ambos deveriam alcançar (SHIROMA, 2004).

É relevante tentar entender este processo de massificação no ensino fundamental brasileiro ao pontuar as questões políticas e econômicas do país, assim como o seu contexto, visto que as políticas públicas e as reformas⁷ educacionais implementadas ao longo dos vários anos da história da educação, não foram meras coadjuvantes para delinear o sistema educacional brasileiro.

Assim, segundo Shiroma (2004), é importante entender as políticas públicas como sendo as características próprias da interferência de um Estado na organização e administração pública. A partir disto, seria interessante compreender-se, então, o conceito de políticas educacionais como “o conjunto de medidas formuladas pelo Estado e que dizem respeito ao aparelho de ensino, propriamente escolar ou não”. (CUNHA, 1983 apud GERMANO, 1994). De acordo com esta afirmação, acredita-se que elas visam principalmente à escolarização e a qualificação do aluno para o mercado de trabalho e que assumiram grande importância, principalmente, durante o período militar da ditadura brasileira.

⁷ Como exemplo de algumas das Reformas Educacionais surgidas no país durante a história da educação, acredita-se ser relevante pontuar as próprias Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional surgidas nas décadas de 1960, 1970 e 1990 no Brasil, ou seja, respectivamente as Leis de números 4.024/61; 5.692/71 e, por fim, a atual Lei n.º 9.394/96 e suas atualizações.

POLÍTICA E EDUCAÇÃO NACIONAL: DEBATES PEDAGÓGICOS E CIRCULAÇÃO DE IDÉIAS

Ao fazer um recorte temporal nos anos de 1930, percebe-se que essas políticas privilegiavam as “elites” e, que no regime militar, mostrariam mais fortes neste aspecto. O Brasil nesta época vivenciou um dos momentos mais marcantes de sua história política, concomitante a um período de grandes diversidades de projetos para a nação, visando a “modernização” do país, onde as políticas educacionais, algumas com suas especificidades, sempre se mostravam presentes nestes documentos. Era o período “Vargas” e não se poderia deixar de mencionar que se vivia numa época de intensos debates políticos e pedagógicos, que foram apenas reflexos das discussões políticas pelo qual o país passava neste momento. Foi um período em que podia notar claramente setores definidos à direita e à esquerda e, mais tarde, se mostrariam mais atuantes nos debates envolvendo as questões educacionais e sociais (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001).

Seguindo este raciocínio, é relevante salientar dois importantes pensamentos sobre a educação brasileira na década de 1930, que podem servir de auxílio para tentar entender a educação neste período e, que por muitos anos, ocasionaram uma série de debates históricos acerca do sistema educacional nacional: os Liberais – intelectuais que expressavam os anseios por um país industrializado e democrático, tendo como teoria educacional a “Pedagogia Nova⁸” e, no qual se pode destacar como seus maiores representantes: Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo – e, os Católicos – eram opostos aos liberais e defendiam a “Pedagogia Tradicional”. Os primeiros ficariam conhecidos historicamente como “Profissionais da Educação Nova” e influenciaram bastante o pensamento educacional brasileiro por muitos anos, difundindo uma ideologia que pretendia mudanças qualitativas e quantitativas para o ensino público brasileiro (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001 e SAVIANI, 2007).

Cabe ainda ao primeiro grupo, a importância de terem criado o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, de 1932, que visava propor uma nova pedagogia e uma política educacional reformada, onde a reconstrução

8 Segundo Shiroma (2004), essa Pedagogia era um novo projeto educativo, que empregava de forma consistente, os novos conhecimentos adquiridos.

educacional no país teria como escopo a escola pública, gratuita e obrigatória. Porém, observa-se que os católicos eram contrários a este manifesto. Na verdade, acredita-se que se opunham radicalmente a este, que veria se chamar posteriormente de “Escola Nova”. Assim, entende-se que os católicos tinham grande influência no governo e, que pode ser mais bem vista e compreendida, nos futuros projetos políticos para a educação brasileira desenvolvidos nas décadas seguintes.

Neste compasso de debates políticos, tem-se o conhecimento que aconteceu no ano de 1933, a Assembléia Constituinte⁹, que visava elaborar um Plano Nacional de Educação e de garantir recursos para o sistema educacional brasileiro (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001). Acredita-se que foi um momento que podia se perceber mediações entre as idéias para uma política educacional, tanto de Católicos quanto de Liberais. Em vista disso, percebe-se que o governo “Varguista”, mesmo às vezes se mostrando “neutro” em alguns momentos e, até mesmo realizando discursos sobre a “relevância da educação na formação política do povo”, deveria arbitrar esta disputa entre estes dois projetos com habilidade e parcimônia, pois dependia do apoio de ambos. Ainda com relação à Carta de 1934, Ghiraldelli Júnior (2001, p. 45) diz que

a Constituição ainda tornou obrigatório o concurso público para o provimento de cargos no magistério, determinou como incumbência do Estado a fiscalização e regulamentação das instituições de ensino público e particular, determinou dotações orçamentárias para o ensino nas zonas rurais e, finalmente, fixou que a União deveria reservar no mínimo 10% do orçamento anual para a Educação e, os Estados, 20%.

Tais medidas progressistas, entretanto, foram discutidas pelos Católicos que, conseguiram impedir os projetos de laicidade do ensino¹⁰. Posteriormente, foi promulgada em 1937 a nova constituição brasileira, a qual se entende que, logo de início, se diferenciava da de 1934 pelo fato de ter sido eleita pelo sistema

⁹ É relevante pontuar que a Constituinte de 1933, eleita pelo povo, encarregou a União de colocar o “Plano Nacional de Educação em ação”. Propôs à Carta Magna (a constituição de 1934) que a educação deveria ser obrigatória e totalmente gratuita (ensino primário) e, que mais tarde, passaria a ser também no ensino secundário e superior (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001).

¹⁰ O ensino religioso foi inserido na escola pública e os estabelecimentos de ensino particulares mais a família, foram reconhecidos em seu papel educativo. É importante destacar que quando se fala em educação laica, se refere a uma educação que não tinha relação com a Igreja (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001).

de organização política “varguista”. A educação continuava a ser o importante dever que o Estado deveria cumprir (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001). Neste sentido, esta pesquisa entende que a principal intenção desta carta era de fornecer um “dualismo educacional”, ou seja, onde as “elites” manteriam seus estudos por meio do sistema público ou privado e, as classes populares, ao contrário, deveriam prover seus estudos por meio das escolas profissionais.

É neste raciocínio que este mesmo autor vai contribuir afirmando que, de uma maneira geral, se poderia fazer uma avaliação não muito positiva do governo varguista no que se refere à educação nacional, se considerar a lógica da sua política social no que diz respeito ao “estado de bem estar - social”, ou seja, com a distribuição da educação para as classes populares. No entanto, entende-se que neste momento começou a se perceber a presença do que veria a se chamar mais tarde de “Estado Novo”.

Sem dúvida, a Constituição de 1937 representou os anseios de setores conservadores que, aglutinando-se a figura de Vargas, desejavam imprimir ao Estado uma orientação parafascista [...]. E a própria Constituição, feita para conter o avanço democrático, acabou sendo e parte atropelada pelas necessidades históricas das classes populares, as quais Vargas jamais deixou de remeter alguma palavra de consolo e esperança. Assim, durante o Estado Novo, muitas medidas foram tomadas no sentido de cumprir a Constituição, mas também, outras foram desenvolvidas no sentido de ultrapassar as leis magnas instauradas com a ditadura varguista. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001, p. 83).

É importante ressaltar que esses debates políticos ocorridos nos anos de 1930 tinham como foco principal à modernização do Brasil, para só depois, se chegar a uma reforma social que, em consequência, implicaria em uma reforma educacional, ou seja, era indispensável que ocorresse à modernização (ou construção?) nacional. Acredita-se que isto aconteceu num momento em que ocorria um elevado número de matrículas no ensino fundamental, mas com um atendimento escolar ainda precário. Assim, se problematiza a seguinte questão: será que no final da década de 30, o governo reconhecia o lugar e a finalidade da educação nacional?

Além disso, um dos principais momentos que mostra claramente esta tentativa de “modernização” no país foi a Revolução de 1930¹¹, no qual a sociedade política brasileira sofreu um impacto nos campos econômicos, sociais e educacionais, mas não impedindo com que os ideários da Pedagogia Nova difundissem nacionalmente. Porém, para Ghiraldelli Júnior (2001) e Saviani (2007), uma das Reformas criadas pelo Governo Provisório, até então, instalado nesta Revolução, foi a “Reforma Francisco Campos¹²”, de cunho elitista, que conseguiu oferecer uma estrutura orgânica rígida para o sistema educacional brasileiro.

Desse modo, entende-se que tais reformas, mesmo terem contribuído por um lado para uma melhoria da educação no Brasil, por outro lado, não foram capazes de resolver os problemas do ensino popular nem se preocuparam qualitativamente com o ensino fundamental. É importante pontuar que foi também criado neste mesmo ano o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, concomitante a IV Conferência Nacional de Educação, na qual se acredita ter sido o palco principal nesta época, para discutir e debater a atual situação educacional do Brasil e futuros projetos para o ensino no país (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001). Em vista disso, para Shiroma (2004, p. 18),

tratava-se de adaptar a educação a diretrizes que se definiam no campo político e educacional. O objetivo era de criar um ensino mais adequado à modernização que se almejava para o país e que se constituísse em complemento da obra revolucionária, orientando e organizando a nova nacionalidade a ser construída.

Por outro lado, Saviani (2007, p. 193) vai contribuir dizendo que

a luz do exposto, conclui-se que, se o que resultou politicamente da revolução de 1930 foi um “Estado de compromisso”, caberia considerar que esse Estado se pôs como agente, no plano governamental, da hegemonia da burguesia industrial, não

11 Segundo CUNHA e GÓES (1985), a Revolução de 1930 foi uma resposta brasileira a crise mundial do capitalismo de 1929.

12 Francisco Campos fazia parte do grupo conhecido como “Profissionais da Educação Nova” e tinha contato tanto com Liberais quanto os Católicos. Com relação à Reforma, tratou de criar o Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes para o Ensino Superior e tentou organizar o ensino secundário, entre outros (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001 e SAVIANI, 2007).

importa se isso foi, ou não, resultado de uma diretriz política deliberadamente formulada e intencionalmente conduzida.

Na década de 1940, em pleno Estado Novo, os debates políticos e pedagógicos continuavam circulando pela sociedade civil. Mas foi no ano de 1942, que foi criada uma série de Reformas elitistas e conservadoras que visavam o sistema educacional nacional: “As Leis Orgânicas de Ensino¹³”, que ficaram conhecidas também como “Reformas Capanema” e, a qual este estudo entende, terem contribuído para um avanço na educação nacional, fazendo com que o Estado ficasse mais fortalecido, no que se refere a inserção do aluno ao mercado de trabalho.

Neste período, observa-se um crescente desenvolvimento industrial e de urbanização no país. Ambos demandavam de uma mão-de-obra técnica, o que foi o suficiente para que o governo atendesse um dos pontos importantes que a outorgada Carta Magna de 1937 abordava: o ensino profissionalizante destinado às classes populares (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001). Diante disso, se percebe também uma continuidade do “dualismo educacional”, no qual se verifica que o sistema de ensino público oferecia, na verdade, dois caminhos opostos, visando à educação da população e que já foram ressaltados anteriormente: a educação para a “elite” e uma educação para as classes mais populares.

Pode-se afirmar, então, que o caminho para se chegar ao ensino superior era mais “fácil” para as elites do que para as classes mais “sofribéis”, que ao contrário, se deslocavam para os diferentes cursos profissionalizantes, caso escapassem de outro problema presente e bastante conhecido na esfera educacional brasileira: a evasão escolar.

Por outro lado, o ensino secundário, um dos relevantes pontos colocados nas Leis Orgânicas¹⁴ era rigoroso e visava preparar o homem por meio de um currículo que abordava uma forte cultura com influências sociais do humanismo, além de fornecer um ensino bastante patriótico. Foi observado também, que tinha ainda em seu escopo um extenso programa de provas e avaliações e,

13 Entende-se que tais Leis visavam estabelecer diretrizes sobre todos os níveis da Educação no País. Basicamente, compreende-se que estas Leis se consolidaram em decretos que ordenavam o ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001).

14 Acredita-se que além de cuidar do ensino primário e secundário, estas Leis organizaram um sistema de ensino profissionalizante, manifestando o interesse do Estado Novo.

características “autoritárias”, devido ao fato de estar direcionado à ideologia “estado novista”. Para Ghiraldelli Júnior (2001, p. 86), “a legislação era clara: a escola deveria contribuir para a divisão de classes e, desde cedo, separar pelas diferenças de chances de aquisição cultural, dirigentes e dirigidos”.

Neste contexto, o sistema de ensino profissionalizante, proposto pelas Leis Orgânicas, não conseguiu acompanhar com êxito o progresso da industrialização no país. Pois o Brasil demandava de uma mão-de-obra qualificada em curto prazo, o que batia de frente com o tempo insuficiente de preparação das escolas profissionalizantes. Desse modo, verificou-se que a ação do governo em reinverter este quadro, foi o de criar um sistema de ensino profissionalizante¹⁵, paralelo ao sistema oficial, que pudesse sanar este problema, pois a própria classe média se via insatisfeita com o tempo curto de preparação, para um mercado de trabalho que almejava acelerada demanda de mão-de-obra técnica num progresso rápido de industrialização que o país vinha sofrendo. Isto fez com que muitas famílias se desdobrassem para manter seus filhos no ensino secundário.

É importante frisar que foi neste contexto que surgiram o SENAC¹⁶ e o SENAI¹⁷, ambos os sistemas de ensino criados pelo governo até então, que tiveram um papel fundamental para o sistema educacional brasileiro (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001). Percebe-se neste momento a incapacidade do governo em manter um ensino profissional em grande escala, ou seja, era evidente para os empresários, de fazer da fábrica uma escola, um local ideal para a formação do industrialismo nacional, isto é, a sua função primordial seria a de organizar e administrar escolas de aprendizagem e de treinamento industrial em todo o país (SHIROMA, 2004).

Diante disso, acredita-se que tanto o SENAC quanto o SENAI formavam uma mão-de-obra bem mais eficaz e rápida, o que acarretou a um considerável aumento nas matrículas (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001). No entanto, ao contrário do ensino público, verifica-se que ambos ofereciam um salário para os

15 Este sistema de ensino teve um papel muito importante também na política educacional durante o regime militar, ao multiplicar o número de ginásios voltados para a orientação para o trabalho: mais de 500 deste tipo foram construídos no país no período militar, com financiamentos norte-americanos da USAID (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001 e SHIROMA, 2004).

16 Sistema de Ensino Nacional de Aprendizagem Comercial.

17 Sistema de Ensino Nacional de Aprendizagem Industrial.

estudantes e, até mesmo, treinamento nas próprias empresas, fazendo com que se tornassem bastantes populares para as classes mais abastadas e, acredita-se bem mais, numa forma de “manter” os alunos no ensino profissionalizante. É interessante destacar que o SENAI, assim como lembra Shiroma (2004), reconhecia que o sistema público de ensino deveria tomar conta da alfabetização e do ensino primário, pois segundo essa teórica e, a qual esta pesquisa concorda, é neste segundo que se forma a maioria dos trabalhadores e, a sua ausência na sociedade civil, acarretaria um grande obstáculo para se chegar ao mercado industrial, que se mostrava forte na época.

Após o fim do Estado Novo, em 1945, percebe-se um aumento nas manifestações populares em todo o Brasil. Novos partidos políticos foram criados e uma nova ideologia parecia ressurgir na sociedade brasileira. É importante se pontuar que a nova constituição de 1946, obrigava os poderes públicos e a rede privada a garantirem a educação em todos os níveis de ensino (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001 e SAVIANI, 2007). Diante disso, este estudo entende que foi nessa mesma época que houve um aumento de proletariados, conseqüência da crescente urbanização e industrialização iniciadas, então, na década de 30.

A DITADURA MILITAR E O SURGIMENTO DA EXPANSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

A campanha em defesa da escola pública, que já vinha sendo discutida durante a vigência do Estado Novo, continuou após seu término. Na década de 1950, acredita-se que a ênfase dada ao governo JK18, se deu muito devido à política “desenvolvimentista nacional”. No âmbito da educação, o qual se interessa para esta pesquisa, a sua proposta se referia sobre as melhorias na educação nacional, visto que se acreditava que os problemas existentes na educação do Brasil estavam ligados a necessidade de se ter um “desenvolvimento industrial”, pois a “educação deveria ser a chave para o desenvolvimento”, ou seja, “educar para o trabalho”, o que se mostrava claramente, como sendo um incentivo ao ensino técnico-profissionalizante, que

18 Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961.

então, se transformaria no sistema educacional do país, mesmo entendendo que esse “espírito desenvolvimentista” o qual passava o Brasil, inverteu o papel que a educação pública deveria assumir.

Observa-se, então, um grande aumento no número de escolas técnicas no país, que visavam formar mão-de-obra qualificada, para atender a demanda do mercado de trabalho. Entende-se que isto fez com que alguns recursos destinados ao ensino industrial aumentassem, apresentando uma grande parte da população brasileira com apenas conhecimentos básicos do ensino da leitura e da escrita (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001).

Em conseqüência desta calamitosa situação referente à educação nacional que estava tão elitista e antidemocrática, o governo de JK, ao transferir o seu governo ao então, seu sucessor, Jânio Quadros, se preocupou em conter a massificação do ensino superior e impedir que mais faculdades se aderirem ao sistema federal de ensino, mas não deixando de criar, concomitantemente, mais escolas técnicas e profissionais, que tinham como objetivo diminuir o grau de analfabetismo que vinha assolando o país nestes anos, que por sinal, fracassaram neste quesito. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001).

Em relação ao analfabetismo e a educação básica, Juscelino oscilou entre pólos conflitantes e incongruentes. Ora clamava por recursos privados para a educação, batendo na velha tecla de que o Estado não poderia assumir sozinho, os encargos da universalização do ensino básico. Em outros momentos, inadvertidamente, dizia-se disposto a conceder auxílio financeiro federal para as instituições particulares que pudessem colaborar com o ensino público na tarefa de distribuição de serviços educacionais. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001, p. 131-132).

Considerando esta afirmação, verifica-se que nesta época, a situação educacional no país era vergonhosa: metade da população continuava analfabeta e menos de 10% dos alunos chegavam a 4ª série. Assim, este estudo ora apresentado acredita que uma das soluções do governo foi de expandir as escolas primárias, reforçando a questão da massificação do ensino fundamental.

Além disso, ao entrar nos anos de 1960 e, entendendo este período como importante momento histórico para o Brasil, no que diz respeito às disputas políticas e discussões acerca do sistema educacional brasileiro, mesmo a

educação sendo bastante elitista e não muito democrática, no ano de 1961 foi promulgada uma Lei, a qual se acredita ser profundamente subordinada à rede particular de ensino e a igreja católica, prevendo ainda, financiamentos indiscriminados a ambos e, que causaria mais tarde, uma forte expansão do ensino brasileiro, a tão esperada e discutida Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/6119.

Neste momento, percebe-se que muitos intelectuais liberais, liderados por Anísio Teixeira, alegaram ser essa nova Lei o ranço do poder dos particulares. Foi verificado também que a sua criação desencadeou uma série de campanhas populares, tendo os estudantes como seus principais representantes, que reforçaram a “defesa da escola pública”, que já vinha sendo bastante discutida nos final da década de 50, e se encontravam descontentes com os problemas sociais e educacionais existentes no país.

Também, foi neste mesmo momento que os diversos movimentos populares em torno da cultura e educação nacional cresceram nas ruas, impulsionando muitos intelectuais e políticos a se preocuparem com as conseqüências que essas campanhas poderiam trazer para o futuro da educação da população brasileira. É importante mencionar que foi criado neste contexto o Plano Decenal da Educação (1962), que visava entre outros, impor a obrigatoriedade ao governo de financiar para a educação de no mínimo 12% dos recursos arrecadados pela União. De fato, podemos afirmar que tal proposta teve como fim almejar qualitativamente e quantitativamente o sistema educacional²⁰ brasileiro (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001 e SAVIANI, 2007).

No campo educacional, a ditadura militar buscou igualar a educação à economia de desenvolvimento nacional, vigente na época. Neste sentido, assim como para Ghiraldelli Júnior (2001) quanto para Shiroma (2004), a educação

19 Segundo CUNHA e GÓES (1985), durante as discussões sobre a criação desta LDB, as principais disputas ocorridas nestes debates ficaram entre os Católicos, que propunham uma campanha de defesa de liberdade de ensino e, os educadores, que defendiam a escola pública, gratuita e laica (sem relação com a Igreja). De fato, este estudo concorda com ambos, ao dizerem que com esta Lei, o ensino no Brasil passa a ser direito tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Assim, ficou entendido que o Estado passou a ter caminho livre para financiar a rede privada.

20 No ensino primário, a matrícula até a 4ª série deveria ser feita em toda a população escolar de 7 a 11 anos de idade e, matrícula na 5ª e 6ª série de 70% da população escolar de 12 a 14 anos; no ensino médio, matrícula de 30% da população escolar de 11, 12 e 14 anos nas duas primeiras séries do ciclo ginásial, matrícula de 50% da população escolar de 13 a 15 anos de idade nas duas últimas séries do ciclo ginásial e, matrícula de 30% da população escolar de 15 a 18 anos nas séries do ciclo colegial. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001).

durante o regime militar foi, na verdade, planejada por “economistas”. Neste momento, estes “sujeitos” aliados à burguesia industrial e ao governo federal, assumiram o controle da sociedade civil, racionalizando e controlando a economia nacional, visando favorecer o processo de acumulação e centralização de capital no país. Assim, compreende-se que as classes populares e as “elites”, ao perceberem essa “falta de democracia no país”, ficaram descontentes com as políticas do governo, principalmente as relacionadas à educação, mostrando que a educação ainda tinha a sua relevância na sociedade nacional.

O regime militar procurou equacionar o sistema educacional em vista da finalidade da política desenvolvimentista articular-se a uma significativa reorganização do Estado em vista dos objetivos de interesses econômicos, subordinando-o aos imperativos de uma concepção estritamente econômica de desenvolvimento. (SHIROMA, 2004, p. 34).

Nos anos de 1960, como decorrência de diversos debates políticos, que envolviam tanto questões sociais quanto educacionais, o Estado resolveu promulgar o chamado “alfabetizações em massa”, outra proposta de massificação, que visava diminuir excessivamente a analfabetização da população brasileira e tentar conscientizá-la dos seus graves problemas sociais. No entanto, entende-se que tal proposta de massificação não atingiu os resultados esperados, pois era impossível alfabetizar este contingente nacional desta forma e, além do mais, acredita-se que não havia uma proposta pedagógica do Estado presente neste plano, ocorrendo então, num decréscimo de qualidade no ensino brasileiro que, até então, não se encontrava entre as melhores.

Em adição a este trabalho, entende-se que essas “alfabetizações em massa” visavam dois importantes objetivos, mas de caráter político: uma alfabetização que pudesse contribuir para a diminuição da pobreza e marginalização nas classes mais abastadas no país e, que também, aumentasse significativamente o número de eleitores, visto que nesta época, o voto ainda não era de caráter obrigatório aos analfabetos. Neste momento, nota-se um aumento quantitativo no número de matrículas no ensino fundamental, reforçado pela LDB 4.024/61, o qual esta pesquisa acredita ter sido este período como o início da massificação do ensino fundamental brasileiro.

O período ditatorial se pautou em termos educacionais pela repressão, privatização de ensino, exclusão de boa parcela das classes populares do ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino profissionalizante, tecnicismo pedagógico e desmobilização do magistério através de abundante e confusa legislação educacional. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001, p. 163).

Posteriormente, no ano de 1971, foi promulgada a Lei 5.692/7121 que, assim como a LDB anterior, introduziu mudanças marcantes na estrutura do ensino educacional no país. Para Shiroma (2004), dessa vez não ocorreram disputas entre a igreja e os defensores do ensino público, gratuito e laico. Assim, entende-se que as mudanças mais importantes ocorridas nesta Lei foram: tornar o ensino de 2º grau totalmente profissionalizante e a da obrigatoriedade do ensino de quatro para oito anos, ampliando a expansão educacional no ensino fundamental.

Tentando compreender melhor o processo de massificação no ensino fundamental, é relevante ressaltar as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, em seus escopos, apresentam informações pertinentes que poderiam auxiliar a analisar e a entender melhor tal processo de expansão, iniciado na década de 60. Assim, este estudo partirá, especificamente, das Leis n.º 4.024/61 e n.º 5.692/71, no que se referem principalmente na obrigatoriedade do ensino fundamental, a expansão e o financiamento educacional, itens estes os quais este estudo acredita terem sido relevantes para este processo de massificação ocorrido ao longo da história da educação no Brasil.

Tabela 1 - Expansão, Obrigatoriedade e Financiamento no Ensino Fundamental - Análise das Leis n.º 4.024/61 e n.º 5.692/71

Lei n.º 4.024/61	Lei n.º 5.692/71
Art. 9º - Ao Conselho Federal de Educação, compete, <i>entre outros</i> : a) indicar disciplinas obrigatórias para os sistemas de ensino médio (...); m) adotar ou propor modificações e medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do ensino; q) analisar anualmente as estatísticas do ensino e os dados complementares.	Art. 4º - Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional (...).

21 Acredita-se que esta Lei procurou privilegiar a “quantidade” e menos a “qualidade” do ensino, pois a sua implantação se deu, justamente, nos anos de maior repressão da ditadura militar.

Art. 22 - Será obrigatória a prática de educação física nos cursos primário e médio, até a idade de 18 anos.	Art. 7º - Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus (...).
Art. 26 - O ensino primário será ministrado, no mínimo, em quatro séries anuais. § - Os sistemas de ensino poderão estender a sua duração até seis anos, ampliando nos dois últimos anos (...).	Art. 18 - O ensino de 1º grau terá duração de oito anos letivos e compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividade.
Art. 27 - O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos (...);	Art. 19 - Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade mínima de sete anos.
Art. 28 - A administração de ensino nos Estados, Distrito Federal e territórios promoverá: a) levantamento anual do registro das crianças em idade escolar; b) o incentivo e a fiscalização da freqüência as aulas.	Art. 20 - O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos Municípios promover, anualmente, o levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder a sua chamada para matrícula.
Art. 31 - As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos desses.	Art. 47 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino de 1º grau gratuito para os seus empregados e o ensino dos filhos destes entre os sete e os quatorze anos ou a concorrer para esse fim mediante a contribuição do salário-educação, na forma estabelecida por lei.
Art. 38 - Na organização do ensino do grau médio serão observadas as seguintes normas, <i>entre outros</i> : VI - freqüência obrigatória, só podendo prestar exame final, em primeira época, o aluno que houver comparecido, no mínimo, a 75% das aulas dadas.	Art. 56 - Cabe a União destinar recursos para a concessão de bolsas de estudo. § 1º - Aos recursos federais, Os Estados, O Distrito Federal e os Municípios acrescerão recursos próprios para o mesmo fim.
Art. 93 - Os recursos a que se refere o art. 169 da Constituição Federal serão aplicados preferencialmente na manutenção e desenvolvimento dos sistemas público de ensino de acordo com os planos estabelecidos pelo Conselho Federal e pelos conselheiros estaduais de educação, de sorte que assegurem, <i>entre outros</i> : 1º) o acesso a escola do maior número possível de educandos; e <i>ainda</i> : § 1º - São consideradas despesas com o ensino: a) as de manutenção e de expansão do ensino, <i>entre outras</i> .	
Art. 95 - A União dispensará a sua cooperação financeira ao ensino, sob a forma de, <i>entre outros</i> : § 3º - Não será concedida subvenção nem financiamento ao estabelecimento de ensino que, sob falso pretexto, recusar matrícula a alunos, por motivo de raça, cor ou condição social.	

Fonte: Leis nº 4.024/61 e n.º 5.692/71.

Analisando essas Leis, assim como os dispositivos enunciados na tabela, entende-se que ambas, na verdade, esboçaram ao longo dos anos, a expansão do sistema do ensino fundamental no Brasil hoje bastante conhecido. Assim, dentre outros artigos mostrados nesta tabela, especificamente no Art. 27 da Lei 4.024/61, observa-se a obrigação do ensino primário a partir dos sete anos,

fazendo com que todas as crianças com essa idade, fossem matriculadas nas escolas e, do Art. 20 da Lei 5.692/71, que vai falar sobre a obrigatoriedade do ensino fundamental dos sete aos quatorze anos.

De fato, o que se pode observar ainda nestes dados, é que estes são dispositivos legais que influenciaram diretamente o processo de massificação do ensino fundamental brasileiro, mesmo ora colaborando para este processo de expansão - ampliando o tempo do aluno na escola -, ora contribuindo para controlar esta massificação -recusa de financiamento a instituição de ensino que não matricular aluno.

Por outro lado, após a substituição da ideologia de “desenvolvimento nacional” pela de “segurança nacional”, diversos estudantes, que se encontravam descontentes com o atual momento educacional brasileiro, insistiram em uma reforma universitária, tornando a própria universidade, um escopo de luta contra o regime militar. Diante disso, compreende-se que a Lei 5.540/6822 (Reforma do Ensino Superior), assim como as Leis 4.024/61 e 5.692/71, “foram infelizes no que tange ao sistema educacional nacional, no período entre 1975-1985, guiado por uma selva legislativa de cunho antipopular”. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001, p. 170). Entretanto, nas palavras de Germano (1994, p. 105-106), entende-se que a política educacional no período militar

se desenvolveu em torno dos seguintes eixos: 1) controle político e ideológico da educação escolar, em todos os níveis [...]. Em decorrência, o Estado militar e ditatorial não consegue exercer o controle total e completo da educação. A perda de controle acontece, sobretudo, em conjunturas em que as forças oposicionistas conseguem ampliar o seu espaço de atuação política. Daí os elementos de restauração e de renovação contidos nas reformas educacionais; a passagem da centralização das decisões e do planejamento [...]; 2) Estabelecimento de uma relação direta e imediata, segundo a “teoria do capital humano”, entre educação e produção capitalista e que aparece de forma mais evidente na reforma do ensino do 2º grau, através da pretensa profissionalização. 3) Incentivo à pesquisa vinculada a acumulação de capital. 4) Descomprometimento com o financiamento da educação pública e gratuita, negando, na prática, o discurso de valorização da educação escolar e concorrendo decisivamente

22 Não é objetivo desta pesquisa analisar especificamente esta lei. Apenas citá-la para melhor entendimento do sistema educacional nacional durante o período militar, pois entende-se que a mesma não foi exatamente uma idéia de massificação proposta pelo governo, mas de flexibilização, alterando o modo de acesso ao ensino superior.

para a corrupção de privatização do ensino, transformando em negocio rendoso e subsidiado pelo Estado. Dessa forma, o Regime delega e incentiva a participação do setor privado na expansão do sistema educacional e desqualifica a escola pública de 1º e 2º graus, sobretudo.

Em contribuição a este estudo, para Shiroma (2004), as reformas ocorridas nas décadas de 1960 e 1970 relacionaram-se aos anseios do regime militar, que eram: desenvolvimento da educação para a formação do “capital humano”; união entre educação e trabalho; integralização da política nacional com os planos de “segurança nacional”; repressão e controle político-ideológico da vida intelectual e artística do país, além de não contarem com a participação da sociedade civil (GERMANO, 1994). Assim,

é inegável que as reformas do ensino empreendidas pelos governos do regime militar assimilaram alguns elementos do debate anterior, contudo fortemente batizados por recomendações advindas de agencias internacionais e relatórios vinculados ao governo norte-americano (Relatório Atcon) e a Ministério da Educação Nacional (Relatório Meira Mattos). Tratava-se de incorporar compromissos assumidos pelo governo brasileiro na “Carta de *Punta del Leste*” (1961) e no Plano Decenal de Educação da Aliança para o progresso – sobretudo os derivados dos acordos entre o MEC e a AID (*Agency for International Development*), os tristemente celebres acordos MEC-USAID²³). (SHIROMA, 2004, p. 33).

A CONSOLIDAÇÃO DA MASSIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL BRASILEIRO

Com relação ao resultado da política educacional vigente durante o regime militar, é interessante pontuar o que Cunha e Góes (1985) dizem a respeito desta. Assim, segundo ambos, existiam baixos índices de escolaridade da maioria das crianças de 7 a 10 anos, ou seja, correspondente ao ensino primário no período pós-LDB’S: de 1970 a 1980. Desse modo, percebe-se que a evasão

23 A influência norte-americana na educação nacional já não era novidade. Entende-se que o interesse financeiro na educação tupiniquim já ocorria desde a Guerra Fria e cresceu bastante durante a ditadura. Assim, compreende-se que todo o sistema educacional brasileiro foi fortemente influenciado pelos acordos MEC-USAID, desde ao treinamento de professores até a divulgação de livros didáticos. Entretanto, muitos estudantes e professores reagiram contra esses acordos, evitando que a educação nacional tomasse outros “rumos” (SHIROMA, 2004).

escolar era muito grande e o número de analfabetos ainda era bastante preocupante, cerca de um terço da população nacional não sabia ler nem escrever direito (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001).

Não obstante, é importante ressaltar que a conhecida “promoção automática” era utilizada pelos militares para “passar” a criança de uma série para outra. O mais preocupante era que não importava se esta aprendia alguma coisa ou não, resultando numa expansão do ensino fundamental não correspondida ao aumento de novas oportunidades pedagógicas de escolarização (CUNHA e GÓES, 1985). Desse modo, afirma-se que a política educacional no regime militar era antidemocrática.

Segundo Saviani (2007), no final da década de 1970, surgem entidades educacionais no Brasil com o objetivo de discutir a educação no país, além de produzir pesquisas e promover encontros entre professores e pesquisadores em educação em todo o país. Dentre estas, destaca-se a Associação Nacional de Educação (ANDES), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES). Assim, é importante frisar que,

pelo avanço do processo de organização e pelo aumento da produção científica e de sua divulgação, a área da educação atingiu, na década de 1980, um nível de amadurecimento que lhe possibilitou a conquista do respeito e reconhecimento da comunidade científica representada pela SBPC²⁴ e pelas agências federais de fomento a pesquisa e ao ensino: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), CAPES²⁵ e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O mesmo ocorreu com as Fundações de Amparo a Pesquisa dos diferentes Estados, como a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) [...] etc. (SAVIANI, 2007, p. 405).

Porém, de acordo com Shiroma (2004), o Estado passou a ter certa autonomia para implementar políticas educacionais próprias, mas desta vez, voltadas para um consenso sobre uma novo projeto educativo que pudesse atender, mais atentamente, as desigualdades sociais e a pobreza no país. Observa-se neste momento, uma presença mais constante de intelectuais

²⁴ Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

²⁵ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

oriundos de universidades nos novos partidos de oposição surgidos e, que mais tarde, trabalhariam num novo projeto educacional para o país. Assim, compreende-se que

se é verdade que, no nível federal, a política educacional não conseguiu ir muito além de proclamações que não chegaram a ser implementadas, tal constatação não pode ser transferida de forma generalizada para os Estados e municípios. Desde as gestões municipais oriundas das eleições de 1976, passando pelos governos estaduais surgidos do restabelecimento das eleições diretas para governadores de Estado em 1982. As iniciativas de política-educacional voltadas para as crianças e jovens das camadas populares multiplicaram-se (SAVIANI, 2007, p. 404).

Faz-se importante ressaltar nesta pesquisa que mesmo o Estado assumindo uma posição capitalista, durante cerca de vinte anos (1960 a 1980), percebe-se um aumento na concentração de renda no país, principalmente no que tange a época do “milagre econômico” (1968 a 1973), mas que viraria a se tornar novamente desigual no início dos anos 1980, momento em que a economia brasileira sofre forte recessão. No campo educacional, o qual é relevante ressaltar, acredita-se que a política voltada para a educação se baseava na economia, numa tentativa de tentar estabelecer uma ligação de dependência da educação a produção, o que caracterizava esta política ser a responsável pela conhecida “Teoria do Capital Humano”, ou seja, vínculo estrito entre educação e trabalho (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001).

Após a profissionalização do ensino²⁶ de 1º e 2º graus ser “banida” do currículo escolar, num momento em que as “forças militares pareciam desaparecer”, no governo do General Figueiredo (1986), não se falava mais em “qualificação para o trabalho”, colocada na Lei 5.692/71, mas desta vez, em “preparação para o trabalho”, fazendo com que o ensino de 2º grau, enfim, pudesse se ver livre da profissionalização de caráter obrigatório. Pode-se afirmar

26 Segundo Shiroma (2004), o fracasso da profissionalização do ensino de 1º e 2º graus deve muito a necessidade do país, durante o seu processo intenso de industrialização (criação de pólos industriais avançados e a obtenção de maquinaria tecnológica de ponta), precisar mais do trabalhador que possuísse conhecimentos gerais básicos, do que aqueles proletariados, oriundos da escola que, teriam adquirido uma “suposta” formação técnica muito específica. Diante disso, acredita-se que isto fez com que alguns empresários não se interessassem pelo ensino profissionalizante, pois o trabalhador poderia, com um conhecimento básico geral, ser treinado muitas vezes pela própria empresa (o cerne da questão), permitindo maior flexibilidade da empresa na questão da mão-de-obra qualificada.

que este momento foi o “decreto” da falência das políticas educacionais vigentes durante o período militar, o que pode ser mais bem entendido nas palavras de Ghiraldelli Júnior (2001, p. 183),

o fracasso da política que instituía a profissionalização obrigatória no ensino, tanto em seus objetivos proclamados, quanto naqueles nem sempre confessados, como o desejo de conter a demanda pelo ensino superior, não se deu somente pelas impossibilidades técnicas, materiais e financeiras para a sua implantação. Vale dizer que tal fracasso revelou, no plano educacional, o distanciamento progressivo entre os controladores dos mecanismos mais íntimos da sociedade política (a tecnoburocracia civil e militar) e a classe dominante (a burguesia). O entendimento desta questão passa pela observação do processo de “abertura política” iniciado após 1974.

É importante destacar também neste estudo as diferenças tocantes as LDB’S analisadas. Para este estudo, ficou entendido que a Lei n.º 4.024/61 reflete os princípios do pensamento liberal tocante aos anos 50, enquanto a Lei n.º 5.692/71 espelha os princípios do regime militar, focando na questão da profissionalização do ensino de 2º grau. No entanto, ambas se assemelham quando nos dizem sobre os objetivos gerais do ensino de 1º e 2º graus, que era a de preparar o aluno para o mercado de trabalho e, para que este, pudesse atender a crescente demanda deste mercado.

Durante este trabalho, tentou-se compreender também que os militares, então, definiram a função social da educação, na qual esta deveria ser formadora e profissionalizante. O conteúdo passou a ser determinado pelo Estado e, este, a ser o grande gestor da educação nacional, redefinindo o papel da escola e massificando o ensino.

Por fim, entende-se que a política educacional, principalmente durante a ditadura militar, para a expansão do ensino fundamental teve como principal apoio de base as Leis n.º 4.024/61 e n.º 5.692/71. Neste sentido, no que se refere à obrigatoriedade, expansão do ensino fundamental e financiamento educacional, todos itens importantes para se compreender este processo de massificação, esta pesquisa ora apresentada entende que o principal objetivo dessas leis era de garantir a ampliação de vagas do ensino fundamental, visando a qualificação mínima para o ingresso no mercado de trabalho, objetivando

ainda, oferecer plenas condições para a formação de uma mão-de-obra qualificada.

Referências

BRASIL. **Lei n.º 4.024 de 20 de Dezembro de 1961.**

BRASIL. **Lei n.º 5.692 de 11 de Agosto de 1971.**

BRASIL: LDB: **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** - 5. ed. - Brasília: Câmara dos Deputados/Coordenação Edições Câmara, 2010.

CUNHA, Luiz Antonio & GÓES, Moacyr de. **O golpe na educação.** Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

GERMANO, José Willington. **Estado militar e educação no Brasil.** São Paulo: Cortez, 1994.

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. **História da educação.** São Paulo: Cortez, 2001.

OLIVEIRA, Dalila Andrade & ROSAR, Maria de Fátima Felix. **Política e gestão educacional.** Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

SAVIANI, Dermeval. **História das idéias pedagógicas no Brasil.** Campinas, SP: Autores Associados, 2007.

SHIROMA, Eneida Oto. (Org.). **Política educacional.** Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2004.